

“TARIXI RASHIDIY” ASARI TARIXIY MANBA SIFATIDA**Samandarova Nasiba**

Buxoro Davlat Universiteti

Buxoro tarixi yo'nalishi VI bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Tarixi Rashidiy” asari haqida ma’lumotlar o‘rin olgan. Ushbu asarda o‘tgan barcha ajam podshohlari haqida ma’lumot berilgan. Asosan Chingizxon va Amur Temur , Amir Husainlar faoliyatiga alohida urg‘u berilgan bo‘lib, mustaqillik yillarda ushbu asar birinchi marta o‘zbek tiliga tarjima qiliniganligi hamda kitobxonlar foydalanishga topshirilganligi haqidagi ma’lumotlar jamlangan.

Kalit so‘zlar: “Zafarnoma”, “Tarixi Rashidiy”, Chingizxon, Amir Temur, Jo‘chixon, Sharafuddin Ali Yazdiy, Movarounnahr, Esan Bug‘oxon, Temuriylar, davlat, to‘ntarish, jug‘rofiy, etnografiya.

Аннотация: Данная статья содержит информацию о произведении “Тарихи Рашиди”. В этой работе рассказывается обо всех королях-новичках прошлого. В основном акцент делается на деятельности Чингисхана и Амура Темура, Амира Хусаина, собрана информация о том, что в годы независимости произведение было впервые переведено на узбекский язык и сдано в пользование читателям.

Ключевые слова: “Зафарнома”, “История Рашиди”, Чингисхан, Амир Тимур, джучид-Хан, Шарафуддин Али Язди, Мавераннахр, Эсан-Бугахан, тимуриды, государство, переворот, географ, этнография.

Annotation: This article contains information about the work “history of Rashidi”. This work contains information about all the novice Kings who passed. A special emphasis was placed mainly on the activities of Genghis Khan and Amur Temur , Amir Husain, and in the years of independence, information was summed up that this work was first translated into Uzbek, and readers were put into use.

Keywords: “Zafarnoma” “Historia Rashidiy”, Genghis Khan, Amir Temur, Jochihan, Sharafuddin Ali Yazdi, Movarounnahr, Esan Bugohan, Temurians, state, coup, geographical, ethnography.

Kirish. XIII-XV asrda Movarounnahr ko'plab hukmdorlarning boshqaruvi guvohi bo'ldi. Hukmron sulolalar va ularning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ta'siri to'g'risida ko'plab asarlar yozildi. Shunday asarlardan biri “Tarixi Rashidiy” dir. Asarning birinchi fasli hazrati Odam alayhissalomdan to hazrati Muhammad Rasulullohgacha o'tgan ajam podshohlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan bo'lib, asarning 2-7 fasllarida Temuchin Chingizxonning nasabi, uning avlodi Ugaday (O'la) qoon, Jo'chixon, Chig'atoyxon, To'ldixon, G'ozonxonlar to'g'risida ma'lumot berilsa, 8-faslida (80^b-81^b varaq) mazkur asarning yozilishi va uning “Tarixi Rashidiy” deb atalishi sabablari bayon etiladi

Muhokama. “Zafarnoma”ning muqaddimasida “ul qudvatul muhaqqin va zubdat us-soliqin hazrati mavlono Sharafuddin Ali Yazdiy navvarallohu marqadahu Mo'g'uliya xoqonlari zikrini Chingizxondin Tug'luq Temurxongacha fitubdurlar. Tug'luq Temurxondin keyingi xoqonlar ahvolini shuru' qilmobdurlar. Balki, har yerdaki so'zning siyoqi xoqonlar ahvollarig'a tavaqquf topg'on bo'lsa, ul miqdori so'zning siyoqi nizomg'a kelguchalik futub, ziyodasini nazarg'a olmobdurlar. Bas, faqir bu tarixning ibtidosini Tug'luq Temurxondin ibtido kildim. Uch sababg'a bino qo'yub, avval ulki Tug'luq Temurxondin ilgarigi xonlar tarixlarda fitulibdur va bulardin keyingi xonlar sharhi mazkur topmobdurlar, bas ul so'zlariki tarixlarda sharh topmobdur, aning futumaklik loyiq kurindi. Ikkinchisi ulki, Tug'luq Temurxondin o'zga xonlarga ul miqdor ulug' mamlakatlar musaxhar bo'lmobdur. Uchinchisi ulki, Mo'g'uliyalarning xoqonlaridin avvali Tug'luq Temurxon islomga musharraf bo'libdur. Va aningdin keyinki mo'g'uliyalarning gardani kufurning bandachiligidin xalos bo'lib, islomning ozodlig'i birla o'zga xalqlarga o'xshash axli islomga doxil bo'libdurlar.

Ushbu lozimlar sababi birla bu tarixning ibtidosi aning oti birla sabt tobdi va uch munosib birlanki bu tarixni “Tarixi Rashidiy” atalindi. Avvali ulki Tug’luq Temurxonning islom keltirmakligi Mavlono Arshadiddinning qo’li birladurki, fot fursat sharh tobg’usidur. Yana biri ulki Tug’luq Temurxondin ilgari Baroqxon va Baroqxondin keyin Kepekxon musulmon bo’lg’on ekanlar. Ammo xoqonlar va ham mo’guliya xalqlarig’a islomda rushdu hidoyat bo’lmog’on ekan. Raja’ al-qahqaro ilo manshur altabi’a keyincha mang’ib jaxannamra ilgari ketibdurlar. Ammo bu xoqoni davlatmand, fuqaroi saodatmandlarg’a rushdu hidoyati tamom hosil bo’libdur.

Vaqteki bu tarixning ibtidosini Tug’luq Temurxonning zikriga bog’lanib edi. Filojaram Rashidiy ot qo’ymoq munosibroq ko’rindi. Uchinchisi ulki, Mo’g’uliya xoqonlarining oxiri bu kunlarda Abdurashidxonur. Va bu tarix aning otig’a va aning uchun fitulinibdur. Ul uch munosabat birla bu tarixni “Tarixi Rashidiy” birla atalinibdur.

Asarning 7, 9-30 fasllarida (70^b-80^b v, 83⁶-112^a v.) Chig’atoy davlatining parchalanishi Tug’luq Temurxon (1348-1363) boshchiligida Mo’g’uliston va Amir Temur boshchiligida Movarounnahr davlatining shakllanishi, ular o’rtasidagi munosabat masalalari o’z aksini topgan. Jumladan, Tug’luq Temurxonning Chig’atoyning vorisi sifatida u boshqargan hududlarni birlashtirish maqsadida Movarounnahrda yurishi, Amir Temur, Amir Husaynlar bilan hokimiyat uchun kurashlari, Chingizxon davridan davlat to’ntarishida katta huquqlarga ega bo’lib kelgan dug’lot Amir Bobdog’on va Amir Buloji avlodlarining Chig’atoy avlodidan hokimiyatni tortib olish yo’lidagi urinishlari hikoya qilingan. Chunonchi, dug’lot Qamariddin Tug’luq Temurning Xizr Xojadan boshqa merosxurlaridan 18 shaxsni o’ldirib, o’zini Mo’g’uliston xoni deb e’lon qilgani, Sohibqironning unga qarshi besh marta yurish qilib g’alabaga erishib, Xizr Xojaning Mo’g’uliston taxtiga chiqishiga ko’maklashgani bayon etilgan.

Asarning 31-41 fasllari (112^a-134^a v.) Mo’g’uliston xonlari Shermuhammad (1420-1427), Uvaysxon (1418-1420, 1427-1429), Muhammadxon (1408-1416), Esan

Bug'oxon (1429-1462), Yunusxon (1468-1487), Do'stmuhammadxonning (1462-1468) hukmronlik davri, o'sha davrdagi xalqaro munosabatlar haqida yozadi muallif. 35, 36 (123^a-124[»]), 39-41 (127^a-134^{av}), 44 (131^b-133^{av}), 60, 61 (160^a-162^{bv}), 110,111-(243^b-245^{bv}) fasllarda Yunusxon, uning dug'lot amirlari hamda Temuriylar bilan do'stona va qarindosh-urug'chilik munosabatlari, jumladan, Yunusxon Vaysxonning ikkinchi o'gli ekanligi, otasidan so'ng akasi Esan Bug'oxon taxtga chiqqanidan keyin u ko'zga ko'ringan amaldorlaridan Erozon Boyrin va Mirak Turkmanlar hamda 30 ming kishi bilan o'n uch yoshida Samarqandga kelishi, Ulug'bek uni Shoxruxga olib borgani, Shoxrux Yunusxonni Sharafiddin Ali Yazdiy tarbiyasiga topshirgani, mavlonodan 12 yil ta'lim, ilm-hunar o'rgangani, mavlono vafotidan keyin Iroq, Fors mamlakatlarida bo'lib, fozil, olim ham ustodlik darajasiga erishganini yozadi. Sulton Abu Said Mirzo Sherozdan chaqirtirib olib kelib, Yunusxonni iltifot bilan Mo'g'ulistonga xon qilib quygan. Yunusxon qizlarini Abu Sa'id Mirzo o'g'illariga - Mexr Nigor xonimni Mirzo Sulton Ahmadga, Qutluq Nigor xonimni Umar Shayxga berib, Temuriylar bilan qudalashgani, oltinchi farzandi Sulton Nigor xonimni Sulton Mahmud mirzoga bergani, Umar Shayx mirzodan Zahiriddin Muhammad Bobur va Xonzoda begimlar to'g'ilgani haqida yozadi.

Nosiriddin Xoja Axror Valining Yunusxonga bo'lgan munosabati, Yunusxonning 1487 yili 74 yoshida Toshkentda vafot etgani, piri yoniga dafn etilgani haqida yozadi.

Shu fasllarda Yunusxonning dug'lot amirlari Mirzo Muhammad Haydar, Sonsiz mirzo, Abobakr mirzo kabilar bilan aloqalari ham bayon etilgan. "Tarixi Rashidiy"ning 48-61 fasllarida (136^b-162^b) Sharqiy Turkistonda 1465 yili tashkil topgan Yorkand xonligi, uning birinchi xoni Abobakr mirzo (1465-1514) uning dug'lot ulus beklari Muhammad Haydar mirzo, Sonsiz mirzo va Chig'atoy avlodlaridan Yunusxon, Sulton Saidxon va Temuriylar bilan munosabatlari to'g'risida ma'lumot berilgan. Asarning 62-100 fasllarida (162^b-233^a v) Temur avlodlari, jumladan, Mirzo Sulton Abu Sa'id avlodlari Zahiriddin Boburshoh Mirzo Husayn Kuragon va Shayboniylar Shohibekxon (Shayboniyxon), uning avlodlarining hokimiyat uchun kurashlari, Shayboniylarning

Movarounnahr va Xurosonni egallashi, Mirzo Husayn Boyqaro davrida Xurosonda yashab ijod etgan olim, mashoyih shoir, sozanda va xonanda, suratgir, musavvir, naqqosh, xattot, zargar kabi (188^b-203^a v)lar haqida ma'lumot berib, bularning yetishib chiqishida Alisher Navoiy va Husayn Boyqarolarning katta hizmatlarini ta'kidlaydi.

“Tarixi Rashidiy”ning 100-faslidan (231a varaqdan) muallif Sharqiy Turkiston tarixi bayonini davom ettiradi. Sulton Saidxonning Farg'onadagi faoliyati, 1514 yili Yorkand xonligi taxti merosxuri sifatida Mirzo Abobakr ustidan g'alaba qozonib, taxtga o'tirgani, xonlikda amalga oshirgan islohatlari, akasi Mansurxon Emin Xoja Sulton, Shoh Muhammad sulton, Zahiriddin Muhammad Bobur boshliq Boburiylar, Shayboniylar, Qozoq xonlari, Qirg'iz biylari va Shimoliy Hindiston, Afg'oniston, Tibet bilan munosabatlari, jumladan, Sulton Saidxonning Mirzo Haydar, o'g'illari, Rashid Sulton, Iskandar Sultonlar bilan Sarig' uyg'ur, Tibet, Lodax-Bolti, Kashmir, Badaxshonlarga yurishlari, u yerlardan ko'rib, so'rab yig'qan jug'rofiy, etnografik ma'lumotlarni, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy hayoti haqida ajoyib yangi ma'lumotlarni beradi.

1541-1546 yillarda yozilgan “Tarixi Rashidiy” asari ikki jild (daftar)dan iborat. Birinchi jildda Chig'atoy ulusi yemirilgach, uning sharqiy viloyatlarida tashkil topgan davlat – Mo'g'ulistonning qariyb ikki yuz yillik (1347-1546) tarixi yoritilgan. Tug'luq Temurxon (1348-1363)dan to Abdurashidxon (1533-1560) gacha bo'lgan davr tarixi yoritilgan. Chig'atoy avlodlariga mansub xonlarning xayot faoliyati bir boshdan bayon etilgan. Ikkinchi daftar muallifning deyarli memuar-kundalik daftari hisoblanadi. Unda muallif Markaziy Osiyo mamlakatlarida bo'lgan paytlarida ko'rgan, bilgan va bevosita o'zi ishtirok etgan voqealarni bayon etadi.

O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston va Tibetning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy ahvoli, jug'rofiyasi, xalqaro munosabatlari to'g'risida yangi ma'lumotlarni keltiradi. “Tarixi Rashidiy”da o'zidan oldin va o'zi bilan bir davrda Markaziy Osiyoda o'tgan atoqli tarixchilar asarlaridan foydalanib, o'zi

ko'rgan-bilgan va ishtirok etgan voqealar haqida yozgani uchun bu asar ko'p o'tmay Sharq va G'arb tarixchi, sharqshunoslari diqqatini jalb etdi.

Asarning birinchi daftari turli naql-rivoyatlar, shuningdek, Yoqut Hamaviyning "Mujam ul-buldon", Juvayniyning "Tarixi Jahonkushoy", Rashiddinning "Jome ut-tavorix", Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Mirzo Ulug'bekning "Tarixi arba'ulus" va nihoyat Abdurazzoq Samarqandiyning "Matla' us-sa'dayn" kitoblaridagi ma'lumotlar asosida yozilgan. Lekin, unda ham Markaziy Osiyoning XIV-XV asrlardagi ijtimoiy-siyosiy hayotiga oid yangi, yuqoridagi manbalarda bo'lmagan ma'lumotlar ko'p.

Ikkinchi daftar esa birinchisidan keskin farqli o'laroq muallifning esdaliklaridan, ya'ni voqealarga boy jo'shqin hayoti davomidagi ko'rgankechirgan xotiralarining jonli va ta'sirli bayonidan iborat. Bu ma'lumotlar Qoshg'ar, Movarounnahr, Afg'oniston hamda Shimoliy Hindistonning XVI asrning birinchi yarmidagi tarixini o'rganishda asosiy va qimmatli manbalardan hisoblanadi.

"Tarixi Rashidiy"ning o'rganilishi haqida turli tillardagi tarjimasini nashrga tayyorlagan olimlar kirish so'zlarida ancha to'xtalib o'tilgan. Mirzo Haydarning "Tarixi Rashidiy" asari yozilganidan keyin bir asr o'tar-o'tmas Sharq tarixchilari va geograflari o'z asarlarini yozishda undan foydalana boshlaganlar. Natijada bu muhim manbaning keng tarqalishiga zamin hozirlangan.

"Tarixi Rashidiy" XVIII asrdan boshlab hozirgacha dunyoning 10 dan ortiq tillariga tarjima qilingandir. Jumladan, ingliz (bir necha marotaba), nemis, fransuz, xitoy, qozoq, turk, uyg'ur, rus, qirg'iz va boshqa tillarga o'girilgan. "Tarixi Rashidiy"ning inglizcha (1895, 1972, 1998 y.), xitoycha (1985 y.), ruscha (1996, 1999 y.) va qozoqcha (2003 i.), turkcha (2006 y.) va uyg'urcha (2007 y.) tarjimalari nashr etilgan.

"Tarixi Rashidiy" asari o'zbek tiliga birinchi marta 2010 yilda tarjima qilingan. Unda yozilishicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov "Ma'naviyatimiz fidoyisi" deb alqagan Bobur jamoat fondining raisi Zokirjon Mashrabov tarjimonlar

diqqatini “Bu ikkinchi “Boburnoma”dir”, deya moddiy va ma’naviy madad bergan. Tarjimonlarning aytishicha, “qo’shimcha manbalar izlayotgan paytimizda (garchi qo’limizda “Tarixi Rashidiy”ning Tekston tayyorlagan ilmiy nashri (Garvard, 1996) va ushbu asarning Asomiddin O’rinboyev, R.P. Jalilova va L.M. Yepifanovlar 1996 yilda rus tiliga o’g’irgan tarjimalari bo’lsada) Zokirjon Mashrabov Bobur va uning topilmagan asarlarini izlab Xitoyga safar qildilar va bizga ham asqotgan – “Tarixi Rashidiy”ning Muhammad Niyoz Abdulg’afur o’g’li bajargan turkiy tarjimasini – Shinjong xalq nashriyotida bosilgan (2007 yil) ikki jildli kitobni olib kelgan va tarjima shu nusxa asosida amalga oshirilgan. “Tarixi Rashidiy” asari ikkinchi bor o’zbek tiliga 2011 yilda tarjima qilingan.

Xulosa qilib aytganda, Mirzo Muhammad Haydarning yashagan davri Temuriylar davlatining inqirozi ya’ni XV asrning 80-90 yillaridagi siyosiy voqealar natijasida viloyatlarda separatizimning kuchayishi oqibatida yuz berayotgan voqealar davriga to’g’ri keladi. Shunday bo’lsada olim Movarounnahr, Xuroson, Hindiston va Sharqiy Turkistonning tarixini o’rganishga doir muhim manba hisoblangan “Tarixi Rashidiy” asarini yaratadi. Bu asar har bir tarixshunosga yuqorida nomlari keltirilgan hukmdorlar va hududlarga oid ma’lumot topishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov B. O’zbekiston tarixi manbalari. – T.: O’qituvchi, 2001.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: Yulduzcha, 1989.
19. Mirza Muxammad Xaydar. Ta’rix-i Rashidi. Vved., per. s persidskogo A.Urunbayeva, R.P. Jalilovoy, L.M. Yepifanovoy. Primechaniya i ukazateli R.P. Jalilovoy i L.M. Yepifanovoy. – T.: Fan, 1996.
3. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Jahonnoma. Nashrga tayyorlovchilar:
4. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. Nashrga tayyorlovchi, so’zboshi, tabdil, izohlar va ko’rsatkichlar muallifi t.f.n. O.Jalilov. – T.: O’zbekiston, 2011.

5. Muhammad Haydar Mirzo. Tarixi Rashidiy. Vahob Rahmonov va Yanglish Egamov tarjimasi. T.: Sharq, 2010.
6. .Sultonov O'. Xoja Ahror va uning avlodlari bilan Mo'g'uliston xonlari o'rtasidagi munosabatlar // Imom al-Buxoriy saboqlari. 2004. № 2.
7. Boltayev A.H. Buxoro muzeyi – tarixiy o'lkashunoslik markazi sifatida. – Toshkent: Navro'z, 2019. – 70 b.
8. Boltayev A.H. Buxoro registonidagi tarixiy imoratlar. //Moziydan sado. №1. – Toshkent: 2022. – B. 24-25.
9. Boltayev A.H. XX asr 40-yillari Buxoroda tashkil qilingan ilmiy ekspeditsiya // O'tmishga nazar | Vzgl'yad v proshloye | Look to the past №6 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2021-6>. – B. 30-36.
10. Boltayev A.H. Buxoro o'lkashunoslik muzeyi 100 yoshda (tarix va tahlil). // Muzeyshunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, an'analar va innovatsiyalar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 2-kitob. – Toshkent, 2022 yil 28 fevral. –B .207-214.